

TECHNICAL SCIENCES

THE ANALYSIS AND COMPARISON OF G-BUFFER GENERATION METHODS WHEN USING DEFERRED SHADING

Pikulsky R.

*Graduate student of the Faculty of Computer Science and Cybernetics
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine*

АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ G-БУФЕРУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВІДКЛАДЕНОГО ЗАТІНЕННЯ

Пікульський Р.

*аспірант факультету комп'ютерних наук та кібернетики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348827>*

Abstract

This work is aimed at optimizing the G-buffer generation stage of modern interactive graphic applications rendering algorithms. This topic is very relevant due to the growing demand for graphic software to process increasingly complex virtual environments. The article describes various approaches to render object processing, including variations of the deferred shading technique. The testing of the described methods in various conditions is performed using the developed demo application, and based on the results there is an analysis of the strategy for choosing the optimal method is carried out to achieve optimal performance characteristics for various graphic libraries.

Анотація

Дана робота направлена на дослідження можливостей оптимізації стадії генерації G-буферу алгоритмів рендерінгу сучасних інтерактивних графічних додатків. Ця тема є вельми актуальною з огляду на зростаючу необхідність обробки все складніших віртуальних середовищ графічним програмним забезпеченням. У статті описуються різні підходи до обробки графічних об'єктів, включаючи актуальні варіації техніки глобального затінення. За допомогою розробленого демонстраційного додатку проводиться тестування описаних методів у різних умовах, на основі результатів якого здійснюється аналіз стратегії вибору оптимального методу задля досягнення оптимальних характеристик продуктивності для різних графічних бібліотек.

Keywords: computer graphics, interactive rendering, deferred shading, G-buffer, visibility buffer.

Ключові слова: комп'ютерна графіка, інтерактивний рендерінг, відкладене затінення, G-буфер, буфер видимості.

Вступ

Комп'ютерна графіка є дуже актуальною областю комп'ютерних наук. Однією з головних її задач є рендерінг – генерування зображень на основі даних про спостерігача та його навколишнє середовище. Така проблема постає у багатьох ситуаціях – рендерінг є невід'ємною частиною програмних пакетів комп'ютерної симуляції та моделювання, програмного забезпечення для створення мультиплікаційних фільмів та кінематографічних ефектів, комп'ютерних ігор тощо. Особливе місце займає інтерактивний рендерінг, який передбачає розв'язання аналогічної задачі для спостерігача та середовища, які змінюються з часом, керуючись деякими алгоритмами їх поведінки та реагуючи на певні дії з боку користувача. При цьому від інтерактивного графічного додатка зазвичай вимагається стабільно забезпечувати високу частоту оновлення кадрів (60 кадрів на секунду та більше), використовуючи графічний адаптер персонального комп'ютера, смартфона або іншого пристрою, на

якому працює додаток. З огляду на те, що складність інформації, що має обробляти графічна бібліотека, постійно росте, а обчислювальні можливості та пам'ять графічних процесорів є обмеженими, виникає нагальна потреба у розробці та вдосконаленні алгоритмів рендерінгу, орієнтованих на мінімізацію затримки (час побудови одного кадру) та обсягу пам'яті, необхідної для їх роботи.

Відкладене затінення [6, 10] є важливою технікою оптимізації обчислення освітлення видимих об'єктів. Вона полягає у тому, щоб замість безпосереднього обчислення освітлення відповідних пікселів екрану на етапі обробки об'єктів сцени згенерувати G-буфер – масив екранних буферів, що містять мінімальні параметри, необхідні для освітлення окремою процедурою (відкладено). Генерація G-буферу потребує набагато менше часу порівняно з повним розрахунком освітлення, тож така схема дозволяє значно пришвидшити алгоритм рендерінгу, особливо при використанні складних моделей освітлення та обробки сцен зі складною геометрією. Тим не менш, генерація G-буферу все одно займає

деякий час, дедалі більший із зростанням складності віртуальних середовищ, тож оптимізація цієї операції є досить актуальною проблемою. У даній статті наводиться огляд головних способів її виконання; також виконане тестування цих способів та проведено аналіз їх застосовності.

Методи генерації G-буферу

Якщо поглянути на задачу рендерінгу в цілому, то загалом завданням розробника є перетворення деяких векторних даних про спостерігача (положення та напрям спостереження, кут зору, фокусна відстань тощо) та середовища навколо нього (опис навколишніх графічних об'єктів, їхньої форми та матеріалу, тобто, де і як вони випромінюють та відбивають світло) у растрове зображення екрану, яке відповідає тому, що спостерігач мав би побачити у відповідних віртуальних умовах. В простому випадку це означає, що для кожного пікселя екрану потрібно визначити деяку точку поверхні у середовищі, яку спостерігач бачить у відповідному пікселю напрямку, та обчислити кількість світла, що ця точка відбиває у напрямку спостерігача. При цьому у розпорядженні сучасного додатку є графічний процесор комп'ютерного пристрою – він має суперскалярну архітектуру, яка добре підходить для виконання графічних обчислень (дозволяючи паралельно обробляти велику кількість даних за схожим алгоритмом), та різні типи апаратних прискорювачів, які покликані оптимізувати типові графічні операції. Одним з таких прискорювачів є растеризатор – блок, що дозволяє ефективно растеризувати трикутники на заданих двовимірних буферах та виконати деяку мікропрограму (піксельний шейдер, *pixel shader*) для кожного пікселя буферу, який зачіпає трикутник. За рахунок ефективності його апаратної реалізації даний прискорювач присутній практично в усіх сучасних відеоприскорювачах, що розраховані на обробку тривимірної графіки, та є основним засобом визначення фрагментів поверхні, що відповідають пікселям екрану рендерінгу. Це також зумовлює і формат інформації про геометрію графічних об'єктів середовища – зазвичай їх форма описується як масив трикутників для того, щоб графічна бібліотека могла здійснити їх растеризацію з мінімальними трансформаціями вхідних даних. Хоча для деяких типів даних стандартна геометрична репрезентація є непридатною (наприклад, для туману або рідин), для більшості об'єктів типової графічної сцени растеризація є основним засобом обробки.

З іншої сторони, структура алгоритму обчислення освітлення на основі даних растеризації має багато різновидів, кожен з яких має свої переваги та недоліки. На момент початку розвитку інтерактивної тривимірної графіки на персональних комп'ютерах поширеним був метод прямого рендерінгу. Цей метод передбачає використання мікропрограм растеризації безпосередньо для обчислення освітлення і є по суті найпростішим типом алгоритму рендерінгу, що і зумовило його популярність на той момент – тодішні графічні адаптери були занадто обмеженими у своїх можливостях для того, щоб використовувати складнішу графічну систему;

найперші з них навіть не надавали можливості прямої модифікації піксельного шейдеру растеризації, обмежуючись фіксованою програмою з деякою параметризацією. Тим не менш, даний спосіб добре підходив для тодішніх графічних потреб, які передбачали простий рендерінг обмежених за розміром сцен.

Зростання обчислювальної потужності графічних карт та розширення їх технічних можливостей дозволило збільшити кількість геометрії сцен та перейти до складніших моделей освітлення, що покращило якість віртуальних середовищ. Проте використання прямого рендерінгу в таких умовах виявилось неефективним – нові моделі освітлення вимагали більшої кількості обчислень, які було непрактично виконувати безпосередньо у піксельних шейдерах растеризації, оскільки це призводило до нерівномірного розподілу навантаження між паралельними мікропроцесорами графічної карти та певної кількості зайвих обчислень (у випадках коли деякі оброблювані непрозорі об'єкти перекривали вже растеризовані поверхні, що були розташовані далі від спостерігача, і обчислене для них освітлення виявлялося непотрібним). Технікою, що дозволяє вирішити ці проблеми, є відкладене затінення [6, 10]. Замість того, щоб одразу обчислювати освітлення під час растеризації, даний метод передбачає генерацію G-буферу (*G-buffer*) – набору текстур, які співпадають за розмірами з головним екраном та містять деякий набір параметрів фрагментів поверхонь, які було растеризовано у відповідних пікселях. Саме ж освітлення обчислюється окремою процедурою на основі даних G-буферу. Прикладами параметрів можуть слугувати колір поверхні у точці, що спостерігається у пікселі, нормаль поверхні, тип моделі відбивання світла тощо – визначення значень цих величин зазвичай є порівняно простою процедурою. З огляду на сказане, відкладене затінення набуло широкого поширення і фактично стало основним методом обробки графічних об'єктів; втім, ця техніка не замінила прямий рендерінг у абсолютно всіх ситуаціях через обмежену підтримку напівпрозорих об'єктів та повнокранного згладжування [8].

Останнім часом набуває популярності метод генерації G-буферу за допомогою буферу видимості (*visibility buffer*, *V-buffer*) [2]. Цей метод покликаний вирішити недоліки класичного відкладеного затінення, які проявляються у випадку надмірного збільшення кількості параметрів, необхідних для обчислення освітлення – збільшення обсягу пам'яті, необхідної для зберігання даних G-буферу та її необхідної пропускну здатності для запису даних у нього під час растеризації графічних об'єктів. Він передбачає звуження даних, що записуються під час растеризації графічних об'єктів, до мінімального ідентифікатора атомарної частини графічного об'єкту (якою зазвичай є трикутник) – це значно пришвидшує стадію растеризації геометрії, оскільки такий ідентифікатор має мінімальний об'єм пам'яті для його зберігання та зазвичай не вимагає жодних обчислень у піксельному шейдері. Сама генерація G-буфера виконується окремою

процедурою на основі ідентифікатора та даних про середовище. Ця процедура вимагає більшого об'єму обчислень порівняно з обчисленням значень G-буфера при використанні класичного відкладеного затінення, оскільки потребує фактично повторити деяку кількість операцій, здійснених на стадії rasterization (а саме, трансформацію вершин трикутника, визначення точки його перетину з відповідним пікселю променем зору та інтерполяція вершинних атрибутів для цієї точки); тому, незважаючи на його розповсюдженість у сучасних графічних бібліотеках, його ефективність може бути низькою на невеликій кількості геометрії, яка не викликає суттєвого перекриття об'єктів при rasterization, або простих моделях освітлення, що не потребують великої кількості геометричних параметрів.

Тестування та порівняння результатів

Для тестування швидкодії методів генерації G-буфера було розроблено демонстраційний додаток, який реалізує класичне відкладене затінення та відкладене затінення з використанням буферу видимості. Порівняння методів між собою було здійснено за декількома варіантами наступних параметрів:

1. Роздільна здатність екрану – було використано два поширених розміри екрану: 1920x1080 пікселів (FullHD) та 2560x1440 (2K).

2. Кількість геометрії – тестування проводилося на декількох розповсюджених демонстраційних сценах, що містять різну кількість трикутників: Cornell Box (36 трикутників), Sponza (262267 трикутників), Bistro (2829801 трикутників).

3. Об'єм G-буферу – для імітації випробування різних моделей освітлення було реалізовано генерацію декількох схем G-буферу, що вимагають різну кількість пам'яті – 16, 32 та 64 байти на піксель.

Тестування проводилося на персональному комп'ютері з графічною картою NVidia RTX 2080 Super. Результати відображено у таблицях 1 та 2. Кожна з таблиць відповідає вказаній роздільній здатності екрану; рядки таблиць відображають часові характеристики різних методів з різними параметрами на певній сцені, а стовпчики – роботу алгоритму з фіксованими параметрами на різних сценах (наприклад, стовпчик із заголовком "G-buf, 16b" відповідає класичному відкладеному затіненню з розміром G-буферу 16 байт на піксель, а стовпчик "V-buf, 64b" – відкладеному затіненню з використанням буферу видимості з розміром G-буферу 64 байти на піксель); часові показники вказані у мілісекундах.

Таблиця 1.

Час генерації G-буферу роздільної здатності 1920x1080 пікселів.

Час, мс	G-buf, 16b	V-buf, 16b	G-buf, 32b	V-buf, 32b	G-buf, 64b	V-buf, 64b
Cornell box	0,10	0,31	0,17	0,35	0,28	0,41
Sponza	0,35	0,37	0,58	0,48	0,89	0,54
Bistro	0,61	0,62	0,99	0,67	1,74	0,71

Таблиця 2.

Час генерації G-буферу роздільної здатності 2560x1440 пікселів.

Час, мс	G-buf, 16b	V-buf, 16b	G-buf, 32b	V-buf, 32b	G-buf, 64b	V-buf, 64b
Cornell box	0,21	0,54	0,35	0,62	0,52	0,75
Sponza	0,63	0,67	1,07	0,76	1,53	0,88
Bistro	1,10	1,03	1,78	1,16	3,42	1,24

Як видно з результатів тестування, використання буферу видимості виявилось потужною оптимізацією у випадку необхідності обробки великих середовищ та використання складних моделей освітлення, які потребують G-буфер великих розмірів. Втім зі зменшенням кількості геометрії сцени класичне відкладене затінення починає помітно вигравати, оскільки використання буферу видимості передбачає виконання певної кількості обчислень на стадії його перетворення у G-буфер, що в контексті часу виконання додає до цього методу деяку фіксовану ціну, якої неможливо уникнути. Також є невелика тенденція збільшення актуальності буферу видимості зі збільшенням роздільної здатності екрану – це пояснюється тим, що при обробці більшої кількості пікселів сильніше проявляються недоліки класичного глобального затінення.

Висновки

У роботі було розглянуто різні методи побудови стадії обробки графічних об'єктів середовища

алгоритму рендерінгу, включно з методом відкладеного затінення та його варіацією з використанням буферу видимості. Разом з теоретичним порівнянням варіантів методу відкладеного затінення, було розроблено демонстраційний додаток та здійснено експериментальне порівняння даних методів на різних даних. Тестування показує, що класичне відкладене затінення є ефективним для простіших графічних бібліотек, що покликані обробляти прості візуальні середовища, тоді як використання буферу видимості є актуальним за потреби рендерінгу складних сцен з використанням розвинутих алгоритмів обчислення освітлення.

Список літератури:

1. Hao Chen. 2008. Lighting and Materials of Halo3. In Game Developers Conference.
2. Burns C., Hunt W. (2013), The visibility buffer: a cache friendly approach to deferred shading, Journal of Computer Graphics Techniques, vol. 2, no.2.

3. Liktor G., Dachsbacher C. (2012), Decoupled deferred shading for hardware rasterization, in Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, pp. 143-150.
4. Gary McTaggart. 2004. Half-Life 2 source shading. In Game Developers Conference.
5. Pharr, M., Humphreys, G., Morgan Kaufmann: Physically Based Rendering, 2004.
6. M. Deering, S. Winner, B. Scediwy, C. Duffy and N. Hunt, "The triangle processor and normal vector shader: A VLSI system for high performance graphics", ACM SIGGRAPH Comput. Graph., vol. 22, no. 4, pp. 21-30, Jun. 1988.
7. Mara M., McGuire M., Luebke D. (2013), Lighting Deep G-Buffers: A single-pass, layered depth images with minimum separation applied to indirect illumination, NVIDIA Corporation, December.
8. Thibieroz N. (2009), Deferred Shading with Multisampling Anti-Aliasing in DirectX 10, ShaderX 7.
9. Olsson O., Billeter M., Assarsson U. (2012), Clustered Deferred and Forward Shading, in Proceedings of the Conference on High Performance Graphics.
10. Shishkovtsov O. (2005), Deferred Shading in S.T.A.L.K.E.R., GPU Gems 2: Programming and Techniques for High Performance Graphics and General Purpose Computation, Chapter 9.